

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Tijorat banklarining aktivlari tarkibi va ularning joylashuvi

Norqulov Habibullo Ilhom o'g'li
Samarqand Iqtisodiyot va Servis insitituti
Bank-Moliya xizmatlari fakulteti
Bank ishi kafedrasi assistenti

Tursunov Islomjon
Bank-Moliya xizmatlari fakulteti Talabasi

Annotatsiya: Tijorat banklari, moliya tizimining muhim komponentlari sifatida, iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat aholining moliyaviy ehtiyojlarini qondirish, balki korxonalar va davlatning investitsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash bilan ham shug'ullanadi. Ushbu maqolada tijorat banklarining aktivlari tarkibi, ularning joylashuvi va bu omillarning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu maqola pul va kredit fanining "Tijorat banklarining aktivlari tarkibi va ularning joylashuvi" mavzusini rivojlantirish va unga yangiliklar kiritishga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Bank, bank aktivlari, moliya iqtisodiyot, investitsiya, daromad kelturuvchi aktivlar va daromad keltirmaydigan aktivlar.

Kirish

Tijorat Banklarining Aktivlari Tarkibi

Tijorat banklarining aktivlari asosan quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

Kreditlar: Banklarning asosiy aktivlari bo'lib, mijozlarga berilgan kreditlar va qarzar hisoblanadi. Bu aktivlar yuqori daromad keltiradi, lekin ular bilan bog'liq xavflar ham mavjud. Kreditlar turli sohalarga, jumladan, savdo, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishga beriladi. **Investitsiyalar:**

Tijorat banklari davlat obligatsiyalari, korporativ obligatsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlarga investitsiya qiladi. Bu investitsiyalar, odatda, barqaror daromad manbai hisoblanadi va bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. **Naqd Pul va Qimmatbaho Metalllar:** Banklar naqd pul va qimmatbaho metallarga ega bo'lishi zarur, chunki ular likvidlikni ta'minlaydi va mijozlarning talablariga javob beradi. Naqd pul bankning operatsion faoliyati uchun zaruriy elementdir. **Ommaviy O'lchovlar:** Bunga bank binolari, ofis uskunalari va boshqa moddiy aktivlar kiradi. Ularning qiymati bankning umumiy aktivlari tarkibida muhim o'rin egallaydi. **Boshqa Aktivlar:** Bu kategoriya turli xil aktivlarni o'z ichiga oladi, masalan, turli xil moliyaviy vositalar, to'lov hisobvaraqlari va intellektual mulk.

Aktivlarning Joylashuvi

Tijorat banklarining joylashuvi iqtisodiy faoliyatga ta'sir etuvchi muhim omildir. Ular odatda quyidagi joylarda joylashadi:

Shahar Markazlari: Katta shaharlar, tijorat banklari uchun eng muhim joylardan biridir. U yerda banklar ko'plab mijozlar va korxonalar bilan aloqada bo'lishadi. Shahar markazlari, shuningdek, yuqori iqtisodiy faoliyat va investitsiya imkoniyatlari mavjud. Sanoat Zonalarida: Sanoat zonalarida banklar uchun muhim mintaqalar hisoblanadi, chunki u yerda ko'plab korxonalar va ishlab chiqarish faoliyatlari mavjud. Banklar sanoat korxonalariga kreditlar va moliyaviy xizmatlar taqdim etish orqali o'z faoliyatini kengaytirish imkoniyatiga ega.

Hududiy Filiallar: Banklar, odatda, o'z faoliyatlarini hududiy filiallar orqali kengaytiradi. Bu, mijozlar bilan yaqindan muloqot qilish va xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Filiallar, shuningdek, mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Tijorat Banklarining Rolini Rivojlantirish

Tijorat banklarining aktivlari tarkibi va joylashuvi iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ularning faoliyati orqali: Investitsiya faoliyati: Banklar, iqtisodiyotning turli sohalariga investitsiyalarni jalb qilib, iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

Moliyaviy barqarorlik: Banklarning aktivlari, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi va krizis davrlarida muhim rol o'ynaydi.

Ish o'rinlari yaratish: Banklar, xizmat ko'rsatish sohasida ko'plab ish o'rinlari yaratadi va bu orqali iqtisodiy faollikni oshiradi.

1. Kreditlar

- Turli Kredit Turlari: Tijorat banklari turli xil kreditlarni taqdim etadi, jumladan, iste'mol kreditlari, ipoteka kreditlari, biznes kreditlari va qisqa muddatli qarzlilar. Har bir turli xil risk va daromad potentsialiga ega.
- Risklarni Boshqarish: Kreditlar berishda banklar mijozning kredit tarixini, moliyaviy holatini va biznes modelini baholash orqali risklarni boshqaradilar. Bu jarayon bankning kredit sifatini va moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

2. Investitsiyalar

- Diversifikatsiya: Banklar o'z investitsiya portfelli orqali diversifikatsiya qilishga harakat qiladilar. Bu, turli moliyaviy instrumentlarga sarmoya kiritishni o'z ichiga oladi, masalan, aksiyalar, obligatsiyalar va turli fondlar.
- Qimmatli Qog'ozlar: Davlat va korporativ qimmatli qog'ozlar banklar uchun barqaror daromad manbai hisoblanadi. Ular likvidlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

3. Naqd Pul va Qimmatbaho Metalllar

- Likvidlik Talablariga Javob Berish: Tijorat banklari, naqd pul va qimmatbaho metallarga ega bo'lish orqali mijozlarning talablarini qondirishi va kunlik operatsiyalarini amalga oshirishi muhimdir.
- Markaziy Bankning Talablari: Har bir bank, o'zining likvidlik talablariga va markaziy bank tomonidan belgilangan standartlarga muvofiq, naqd pulni saqlashi zarur.

Joylashuv Strategiyasi

1. Raqobatbardosh Muhit

- Shahar Markazlari: Banklar ko'pincha raqobatbardosh joylarda joylashadi, bu esa mijozlarga eng yaxshi xizmatlarni taklif qilishga imkon beradi. Shahar markazlarida banklarning ko'p filiallari va boshqaruv ofislari mavjud.

2. Mintaqaviy Rivojlanish

- Hududiy Filial Tarmog'i: Banklar o'z faoliyatlarini kengaytirish uchun hududiy filiallar ochadi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mintaqalarda aholi va biznes ehtiyojlarini qondirishda muhimdir.
- Qishloq Joylar: Ba'zi banklar qishloq joylarda ham filiallar ochadi, bu esa qishloq aholisiga moliyaviy xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi.

Iqtisodiy Rivojlanishdagi O'rni

1. Investitsiyalarni Jalb Qilish

- Iqtisodiy Faollik: Tijorat banklari, bizneslarga va investorlarga turli xil moliyaviy xizmatlar ko'rsatish orqali iqtisodiy faollikni oshiradi. Ular investitsiyalarni rag'batlantirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

2. Moliyaviy Barqarorlikni Ta'minlash

- Moliyaviy Resurslar: Banklar, moliyaviy resurslarni taqdim etish orqali iqtisodiy tizimda barqarorlikni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Ular, moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar orqali iste'molchilar va korxonalar o'rtasida aloqani o'rnatadi.

3. Ish O'rinlari Yaratish

- Iqtisodiy Taraqqiyot: Banklar, ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy xizmatlar va kreditlar taqdim etadi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga olib keladi.

Xulosa:

Tijorat banklari, o'z faoliyatlari va aktivlari orqali iqtisodiy tizimda muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat moliyaviy resurslarni taqdim etish, balki investitsiyalarni jalb qilish, risklarni boshqarish va ijtimoiy taraqqiyotga hissa qo'shish orqali jamiyat uchun ahamiyatlidir. Tijorat banklarining faoliyatini yanada chuqurroq tushunish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va rivojlantirishda muhimdir.

Birinchidan, banklarning aktivlari tarkibi, ularning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish uchun muhim. Bu aktivlarning diversifikatsiyasi bankning risklarini kamaytiradi va iqtisodiy salbiy ta'sirlarga qarshi chidamliligini oshiradi. Banklar, o'z portfelleri orqali har xil sohalarga sarmoya kiritish orqali nafaqat o'z foydasini, balki jamiyatning umumiy iqtisodiy ahvolini ham yaxshilashga intiladi.

Ikkinchidan, tijorat banklarining joylashuvi iqtisodiy faollikka va investitsiya muhitiga ta'sir ko'rsatadi. Katta shaharlar va sanoat zonalarida joylashgan banklar, korxonalar va mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Buning natijasida, banklar mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi va yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Uchinchidan, banklar innovatsiyalarni joriy etish orqali moliya sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi. Onlayn banking va mobil banking kabi xizmatlar, mijozlarga qulaylik yaratadi va

banklarning raqobatbardoshligini oshiradi. Shunday qilib, banklar, moliya bozoridagi o'zgarishlarga tez moslashib, mijozlar ehtiyojlarini qondirishda yangicha yondashuvlar ishlab chiqadi.

Nihoyat, tijorat banklarining iqtisodiy rivojlanishdagi roli, ularning xizmat ko'rsatish qobiliyatiga va mijozlarga nisbatan mas'uliyatiga bog'liq. Mijozlar bilan aloqalarini mustahkamlash, ularning moliyaviy savodxonligini oshirish va xizmatlarni yanada sifatli qilish orqali banklar o'zlarini rivojlantiradi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

Umuman olganda, tijorat banklarining faoliyati va ularning rolini baholash, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi imkoniyatlarni yaratish va ijtimoiy rivojlanishga hissa qo'shish uchun zaruriy hisoblanadi. Ular, iqtisodiy muhitni mustahkamlash va jamiyat farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “O‘zbekistonda bank faoliyatini innovatsion rivojlantirish va bank operatsiyalarida yangi texnologiyalarni qo‘llash: muammo va yechimlar” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya 2019-yil 26-aprel.
2. Ortiqov O.A. Bank menejmenti va marketingi. O‘quv qo‘llanma. T:-Iqtisod moliya 2015 y.220 b.
3. o‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi PQ-3270-sonli “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. www.lex.uz..
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.03.2018 yildagi PQ-3620- son.
5. A.A. Azlarova, M.M. Abduraxmanova. Tijorat banklarining resurslarini boshqarish. O‘quv qo‘llanma. T.: – «IQTISODIYOT» – 2019, 311 bet.
6. Saidov D. Pul va pul muomalasi. O‘quv qo‘llanma / T. ekstremum press, 2016 y. 110 b..
7. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2015. – 592 с.
8. Abdullayeva Sh.Z. “Bank ishi” o‘quv qo‘llanma T. “Iqtisod-Moliya” 2019 y. – 628 b.